

УТИЛИЗАЦИЯ ХРОМАТОСодержащих Отработанных РАСТВОРОВ И СТОЧНЫХ ВОД

Эркабаев Фурқат Илясович

Атроф муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари
илмий- тадқиқот институти лаборатория мудир, т.ф.д.
e-mail: erkabaevf@rambler.ru

Мухаммадиева Дилрабо Ақромовна

Тошкент фармацевтика институти катта ўқитувчиси
e-mail: dilrrabo@bk.ru

Хаджибаев Диёр Асадуллаевич

Жиззах политехника институти катта ўқитувчиси
xadjibayev.86@mail.ru

Норбутаева Каноат Пўлатовна

Жиззах политехника институти ассистенти
Asliddingulshan1623@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7731220>

Аннотация. В современной промышленности соединения шестивалентного хрома широко используются. Все соединения шестивалентного хрома токсичны и канцерогенны. Для очистки сточных вод и отработанных растворов от ионов хрома(VI) используются методы, в основе которых лежат различные физико-химические процессы. Классический реагентный метод очистки требует использования относительно дорогостоящих реактивов, а в качестве конечного продукта дает неликвидный шлам.

В качестве восстановителя шестивалентного хрома в отработанных растворах автором предлагается использовать отходы переработки древесины, которые по сравнению с неорганическими восстановителями более экономичны, доступны и экологически чисты.

Ключевые слова: электролит, отработанный раствор, оксид хрома(VI), органический восстановитель, реактивные восстановители.

Annotasiya. Hozirgi vaqtda sanoatda olti valentli hrom birikmalari keng qo'llaniladi. Olti valentli hromning barcha birikmalari zaharli bo'lib, kancerogen hisoblanadi. Chiqindi eritmalar va oqava suvlarni hrom(VI) ionlaridan tozalash uchun turli fizik-kimyoviy jarayonlarga asoslangan usullar qo'llaniladi. Keng tarqalgan reagent usuli nisbatan qimmat turuvchi reaktivlarni qo'llashni talab qiladi, shu bilan birga qayta ishlash qiyin bo'lgan shlamlar hosil bo'ladi.

Chiqindi eritmalaridagi olti valentli hromni qaytarish uchun muallif tomonidan qaytaruvchi sifatida reaktiv qaytaruvchilarga nisbatan kamchiqim, topilishi oson

va ekologik toza bo'lgan yog'ochni qayta ishlash chiqindisi yog'och qipig'i taklif etiladi.

Kalit so'zlar: elektrolit, chiqindi eritma, hrom(VI) oksid, organik qaytaruvchi, reativ qaytaruvchilar.

Abstract. Compounds of six valent chromium are widely used in modern industry. All six valent chromium compounds are toxic and carcinogenic. The methods based on various physico-chemical processes are used for the purification of waste water and waste solutions from chromium (VI) ions. The classical reagent method requires using of relatively expensive reagents, and as the final product gives an illiquid slurry. As a reducer of six valent chromium in waste technologies, waste from wood processing can be used, which, compared to inorganic reducing agents, are more economical, accessible and environmentally friendly.

Key words: electrolyte, waste solution, chromium (VI) ions, organic reductant, reactive reducing agents.

Введение. Различнџ соединения шестивалентного хрома широко используются в современной промышленности. В металлургии они применяются для изготовления феррохромовых сплавов и легирования сталей, в кожевенном производстве - в качестве дубителей, в органическом синтезе как окислители, в производстве антикоррозионных красок как пигменты. Однако важнейшей областью применения соединений шестивалентного хрома остаются гальванические производства. Все это неизбежно приводит к большому количеству образующихся отработанных растворов и хромсодержащих водных стоков.

Соединения ионов Cr(VI) токсичны и канцерогенны. В воздухе ПДК по хрому(VI) в пересчете на CrO₃ составляет от 0.01 до 5 мг/м³ в зависимости от хромсодержащего вещества [1,2].

По установленным нормативам в питьевой воде ПДК по СанПиН 2.1.4.1074 - 01 [3] для Cr(VI) равна 0.05 мг/л, для Cr(III) - 0.5 мг/л. В водопроводной воде (в окислительных условиях) и особенно при обработке воды такими реагентами как хлор и озон сравнительно малотоксичный трехвалентный хром переходит в более токсичный шестивалентный.

Классический реагентный метод требует использования большого количества дорогостоящих реактивов, а в качестве конечного продукта дает неликвидный шлам и стоки с повышенным солесодержанием. Методы адсорбции и ионного обмена требуют утилизации отработанных

сорбентов и регенерации дорогостоящих ионообменных смол, порождая новую производственную проблему. Одной из серьезных проблем метода гальванокоагуляции является большое количество в продуктах обводненных шламов на основе гидроксида железа(III), трудно поддающихся фильтрации и не нашедших до настоящего времени сколь-нибудь значительного практического применения. Метод плохо сочетается с замкнутым циклом водоснабжения на предприятиях [4]. Отметим также, что ряд известных методов требуют дорогостоящего оборудования, больших площадей, в то время как диапазон допустимых параметров, поступающих для очистки стоков весьма узок.

Для восстановления шестивалентного хрома в стоках применяются различные реагенты [5-6], как неорганической (сернистый газ, сульфид, сульфит, бисульфит и тиосульфат натрия, металлическое железо и алюминий, смесь алюминия с железом, соли двухвалентного железа, пиритный огарок, перекись водорода, отработанные растворы травления стали и т.д.), так и органической природы (гидразин, гидроксилламин, клетчатка древесины, растительные отходы, продукты жизнедеятельности животных и т.д.).

Наиболее распространенными реагентами-восстановителями являются сульфит, бисульфит и пиросульфит натрия. Реакция с этими восстановителями идет с достаточной скоростью в кислой среде при $pH = 2.0-2.5$. Корректировка pH производится введением в раствор 10-15% серной или иной минеральной кислоты. Другим распространенным восстановителем является сульфат железа(II). Преимущество этого восстановителя заключается в том, что реакция идет с высокой скоростью не только в кислой, но и в нейтральной и щелочной среде.

Осаждение гидроксида хрома(III) может производиться гидроксидами, карбонатами, фосфатами, а из отработанных растворов обезжиривания, гидразином и гидроксилламином. При этом образуется большое количество шлама, причем при использовании солей железа в качестве восстановителя количество шлама в 4 раза выше, чем при использовании солей сернистой кислоты.

Остаточные концентрации хрома в растворе при переводе его в гидроксид составляют 0.1-0.05 мг/л при $pH = 8.5-9.0$. Однако присутствие большого количества сульфатов препятствует осаждению гидроксида хрома(III) из-за образования комплексных форм сульфатов металла. Гидроксид хрома также может образовывать растворимые хромиты [7], даже при локальной

передозировке реагентов-осадителей по реакции:

Поэтому достижение ПДК по хромю при реагентном методе утилизации хромсодержащих стоков часто затруднено.

Как известно, что в реагентном методе присутствует две стадии очистки – восстановление шестивалентных ионов хрома до Cr(III) и осаждение его в виде гидроксида, а применяемые реагенты являются сырьем, специально закупаемым для очистки стоков. Эти факты свидетельствуют, что для предприятия реагентный метод требует значительных расходов на утилизацию стоков и захоронение ее продуктов.

Почти все количество хрома, содержащегося, в отработанных хроматсодержащих растворах и сточных водах находится в форме высокотоксичных ионов шестивалентного хрома. Поэтому дополнительной технологической операцией должно быть восстановление основного количества ионов шестивалентного хрома до трехвалентного с применением того или иного восстановителя. Желательно в этом случае применить наиболее доступный, экономичный и вместе с тем эффективный восстановитель по сравнению с обычно применяемыми для этой цели восстановителями.

Как было указано выше, растворы отработанных высокотоксичных ионов шестивалентного хрома очистке и переработке поддаются очень трудно. При низких концентрациях хрома использование электрохимического метода дает высокую степень очищения сточных вод. Но при высоких концентрациях шестивалентного хрома в сточных водах он лишь частично восстанавливается до трехвалентного, а избыточное количество гидроксидов тяжелых металлов забивают полости электрокоагулятора.

Целью настоящего исследования, является выявление и оценка восстанавливающей способности и сопоставление восстановительных свойств различных органических восстановителей, а также определения оптимальных условий процесса.

Методы и материалы. В качестве объекта исследования использованы модельный отработанный раствор гальванического цеха хромирования и измельченные стебли различных растений. Для определения содержания ионов хрома в растворах применен фотоколориметрический метод исследования.

Как упомянуто выше, первой технологической операцией при очистке и

переработке хромосодержащих растворов должно быть освобождение их от основной массы ионов хрома(VI) путем химического восстановления их подходящим восстановителем. Второй операцией - получение оксида хрома(III) из восстановленного раствора, который легко поддается переработке на товарные продукты. В качестве восстановителя шестивалентного хрома из отработанного хроматсодержащего раствора нами предлагается использовать отходы переработки древесины - древесные опилки (ДОП), которые по сравнению с неорганическими восстановителями более экономичны, доступны и экологически чисты.

Результаты и обсуждение. С целью определения влияния природы древесных опилок для сравнения эффективности были проведены опыты по восстановлению ионов шестивалентного хрома из отработанных растворов с применением в качестве восстановителя древесных опилок сосны, березы, осины, стебли хлопчатника, а также лигнина хлопчатника.

Опыты проводились при следующих условиях: содержание ионов шестивалентного хрома в исходном растворе - 50 г/л; количество исходного хроматсодержащего раствора - 200 мл; количество органического восстановителя 20 г; количество добавляемой концентрированной серной кислоты - 20 г, без предварительного нагрева с перемешиванием, продолжительность - 1,5 часа. Количественное определение содержания ионов хрома проводили фотоколориметрическим методом. Результаты экспериментов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Влияние природы органического восстановителя на степень восстановления ионов шестивалентного хрома
 ($V_{p-ра} = 200$ мл, ДОП-20 г, $H_2SO_4=20$ г, $\tau = 1,5$ ч)

Органический восстановитель	Исходная концентрация			Конечная конц-я хрома		
	Cr ⁶⁺	Cr _{общ}	Cr ³⁺	Cr ⁶⁺	Cr _{общ}	Cr ³⁺
Опилки сосны	44500	50000	5500	46,0	49954	49800
Опилки березы	44500	50000	5500	64,5	49891	49760
Опилки тополя	44500	50000	5500	50,0	49910	49850
Лигнин хлопчатника	44500	50000	5500	29340	49890	18005
Стебли хлопчатника	44500	50000	5500	148,0	49880	49710

Примечание: За счет потери хрома (около 0,1-0,3%) в процессе восстановления небольшое отклонение концентрации $C_{Cr_{общ}}$ до восстановления и после него.

Из таблицы следует, что природа органического восстановителя существенно не влияет на процесс восстановления шестивалентного хрома. Во всех рассмотренных случаях, кроме лигнина, содержание ионов шестивалентного хрома в результате реакции понизилась с 50000 мг/л до 46-148 мг/л, т.е. до предела (ниже 100-150 мг/л), допускающего применение для конечной очистки раствора методом электрокоагуляции или другими методами.

Опыты, проведенные по определению влияния количества ДОП на восстановление ионов шестивалентного хрома, показывают, что изменение относительного количества массы опилок, используемых в ходе реакции, существенно влияет на восстановление ионов шестивалентного хрома. Опыты проводили при исходной концентрации хрома 50000 мг/л (табл. 2).

Таблица 2

Изменения концентраций ионов трехвалентного и шестивалентного хрома в процессе восстановления от количества ДОП
($C_{Cr_{исх.}}=50000$ мг/л; $V_{р-ра}=200$ мл; $H_2SO_4 = 20$ г; $\tau = 1,5$ ч)

Кол-во ДОП,	Исходная конц-я хрома в растворе, мг/л			Конечная конц-я хрома в растворе, мг/л			Примечание
	Cr ⁶⁺	Cr _{общ}	Cr ³⁺	Cr ⁶⁺	Cr _{общ}	Cr ³⁺	
5	47750	50000	1250	40350	49860	8400	светло-зеленый
10	47750	50000	1250	152,4	49800	49200	зеленый
15	47750	50000	1250	87,4	49310	49650	зеленый
20	47750	50000	1250	57,0	49850	49750	желто-зеленый
25	47750	50000	1250	56,2	49810	49850	желто-зеленый

Из таблицы 2 следует, что для восстановления ионов хрома(VI) до соответствующего значения ПДК при начальной концентрации хрома(VI) 50000 мг/л, объемом 200 мл достаточно 10-11 г ДОП, что соответствует соотношению ДОП: Cr⁶⁺ в исходном растворе примерно 1:1.

Экспериментальные данные по определению зависимости степени восстановления ионов хрома(VI) до хрома(III) от времени контакта компонентов (таб. 3) показали, что во всех случаях процесс восстановления протекает в первые 15-25 мин интенсивно (в течении которого восстанавливается основная масса ионов хрома(VI) - до 80-90%).

В течение 1-1,5 часа процесс восстановления завершается, не восстановленным остается около 1-2 % шестивалентных ионов хрома, а в трехвалентную форму переходят 97-99% хрома от общего количества. Некоторое количество трехвалентного хрома сорбируется в древесных опилках, которых можно легко десорбировать промыванием 1%-ным раствором азотной кислоты, 1%-ным раствором перекиси водорода или теплой водой.

В таких же условиях было изучено влияние времени контакта компонентов на процесс восстановления шестивалентных ионов хрома с исходным содержанием ионов хрома(VI) 50000 мг/л. Результаты опытов приведены в таб 3.

Таблица 3

Изменения концентрации ионов трехвалентного и шестивалентного хрома от времени в процессе восстановления
(ССr =50000 мг/л; Vp-ра = 200 мл, ДОП-10 г, H2SQ4=15 г)

Время, час	Исходная конц-я хрома в растворе, мг/л			Конечная концентрация хрома в растворе, мг/л					
	Cr ⁶⁺	Cr _{общ}	Cr ³⁺	Cr ⁶⁺	в %	Cr _{общ}	в %	Cr ³⁺	в %
0,5	47500	50000	2500	275,8	1,88	49420	98,04	48620	97,20
1	47500	50000	2500	136,5	1,06	49560	99,75	49720	99,41
2	47500	50000	2500	66,5	0,46	49600	98,67	49260	98,52
4	47500	50000	2500	58,0	0,32	49720	98,61	49240	98,48
6	14500	18750	4250	62,0	0,33	18680	99,08	18625	99,05

По результатам опытов определено, что увеличение времени контакта компонентов выше 1-1,5 часа не влияет на степень восстановления шестивалентных ионов хрома.

Заключение. Проведённые опыты показали, что природа органического восстановителя существенно не влияет на конечный результат процесса восстановления ионов шестивалентного хрома. В результате проведенных опытов при применении лигнина содержание ионов шестивалентного хрома в результате процесса восстановления понизилось только до 29340 мг/л, это объясняется тем, что количество активных гидроксильных групп в его структуре ограничено. В остальных случаях концентрация ионов шестивалентного хрома понизилась с 50000 мг/л до 46-64 мг/л, т.е. до

предела (ниже 100-150 мг/л), допускающего применение для конечной очистки раствора методом электрокоагуляции или другими методами.

Использованная литература:

1. Бучило Э. Очистка сточных вод травильных и гальванических отделений. - М.: Металлургия, 1974. - 199 с.
2. Абрамович С.Ф., Рапопорт Я.Д. Тенденции развития водоснабжения городов за рубежом. - М.: ВНИИИС, 1985. 75 с.
3. Tinted glaze containing chromium-bearing waste Mukhamedzhanova M.T., Irkakhodzhaeva A.P., Ishankhodzhaev S.S., Ёrkabaev F.I. Glass and Ceramics. 2001. Т. 58. № 5-6. С. 176-177.
4. К.Б.Лебедева. Очистка и контроль сточных вод предприятий цветной металлургии. - М.: Металлургия, 1983. - 386 с.,
5. В.Е.Генкин, В.И.Мазурина. Регенерация отработанных растворов хромовой кислоты // Труды ВНИИ ВОДГЕО. - М, 1977. - № 65. - С. 54.
6. Ягодин А., Третьякова Л.Г. Сточные воды в промышленности // Химическая технология и охрана окружающей среды. - М, 1984. - №3. - С. 64-65.
7. Эркабаев Ф.И., Хаджибаев Д.А., Мухаммадиева Д.А. Получение пигмента на основе осадков электрохимической очистки хроматсодержащих стоков. Санк-Пертербург. Международный журнал "Химическая промышленность". 2021 год. Том.98. №1 стр.39-43. (<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46345510><https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46345510>)